

ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРИ ХАВФОРЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ИЧКИ ВА ХОРИЖИЙ АМАЛИЯСИ

Низамидинов Илхомхўжа Нематхўжа ўғли

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7966291>

Аннотация

Замонавий дунёда инвестиция лойиҳалари дастур-мақсадли бошқарувнинг энг муҳим воситалари бўлиб, уларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда якуний натижани белгиловчи энг муҳим жиҳат рискларни бошқаришнинг самарали тизими ҳисобланади. Мақолада замонавий бошқарув муҳитида ишлаб чиқилган инвестиция лойиҳалари учун маҳаллий ва хорижий рискларни бошқариш амалиётининг хусусиятлари кўриб чиқилади. Инвестицион лойиҳаларнинг рискларини баҳолашнинг турли усуллари ва усулларининг назарий ва амалий асослари ва уларни минималлаштириш воситалари таҳлил қилинади. Инвестицион лойиҳаларнинг рискларини баҳолаш усулларини қўллаш таҳлили асосида улардан фойдаланиш бўйича Ўзбекистон амалиётини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: инвестиция лойиҳалари, рискларни бошқариш, лойиҳа рисклари, лойиҳани бошқариш, рискларни бошқариш усуллари.

Инвестицион лойиҳа ижтимоий-иқтисодий ечим бўлиб, уни амалга ошириш инвестициялар шаклида тўғридан-тўғри киритишга асосланган. Ҳар қандай инвестиция лойиҳаси капитал қўйилмалар муддати ва ҳажмини кўрсатган ҳолда лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш орқали иқтисодий жиҳатдан асосланиши керак. Инвестицион лойиҳаларни баҳолаш учун даромаднинг тезлиги ва ҳажмини тавсифловчи ва хавфлилик (режалаштирилган фойдани тўлиқ олиш эҳтимолини тавсифловчи) қайтарилиш кўрсаткичлари қўлланилади. Инвестицион лойиҳани амалга оширишнинг хавфлилиги ўта мураккаб баҳолаш воситасидир, чунки у лойиҳанинг якуний натижасига қандайдир тарзда таъсир кўрсатиши мумкин бўлган оқибатлар эҳтимолини прогноз қилиш ва ўлчаш билан боғлиқ. Инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш ҳар доим лойиҳани ишлаб чиқиш босқичида аниқлаш учун жуда муҳим бўлган маълум бир рисклар тўплами билан боғлиқ бўлиб, кейинчалик улар юзага келган тақдирда башорат қилинган салбий оқибатларни камайтиришнинг самарали стратегиясини аниқлашга имкон беради. Инвестицион

лойиҳаларни амалга оширишнинг хавфлилиги ушбу жараённинг мураккаблиги, шунингдек, унинг иштирокчилари сонининг кўплиги билан изоҳланади. Шунга кўра, лойиҳани амалга ошириш босқичлари сонининг кўпайиши ва унинг субъектлари доирасининг кенгайиши билан хавфларни аниқлаш ва уларнинг пайдо бўлишининг олдини олиш жараёни янада мураккаблашади¹.

Кўпгина тадқиқотчилар хавф ва ноаниқлик ўртасида деярли ҳеч қандай фарқ йўқлигига рози бўлишади ва бу тушунчалар ўхшашдир. Бироқ, яқин муносабатларга қарамай, бу тушунчалар аслида ўхшаш эмас. Ноаниқлик, биринчи навбатда, инвестиция лойиҳасини амалга ошириш шартлари тўғрисида ҳеч қандай маълумот йўқлиги. Риск, уни тўлиқ бартараф этишнинг иложи бўлмаган тақдирда, бундай ноаниқликнинг натижасидир. Умумий маънода инвестиция лойиҳалари рисклари деганда инвестицияларни тўлиқ ёки қисман йўқотиш шаклида салбий оқибатларга олиб келадиган ҳодисаларнинг юзага келиши эҳтимоли тўплами тушунилади. Вужудга келиш сабабларига қараб, инвестиция лойиҳалари рискларини қуйидаги турларга бўлиш мумкин:

- иқтисодий (миллий ва жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг умумий тенденциялари билан боғлиқ);
- технологик (асосан, техник жиҳозларнинг ишончлилиги, уни модернизация қилиш суръати, автоматлаштириш даражаси ва бошқалар билан боғлиқ бўлган саноат мажмуаларида инвестиция лойиҳалари учун характерлидир);
- ижтимоий (турли хил ижтимоий жараёнлар билан боғлиқ бўлиб, уларнинг табиати кўпроқ даражада инсон омили ва камроқ даражада давлат ижтимоий сиёсатини амалга ошириш йўналишлари билан белгиланади);
- сиёсий (давлат ривожланишининг умумий сиёсий йўналишидаги ўзгаришлар, инвестиция лойиҳасини амалга оширишга таъсир қилиши мумкин бўлган ҳукумат қарорларини қабул қилиш билан боғлиқ);
- ҳуқуқий (сиёсий рисклар билан чамбарчас боғлиқ, лекин улардан фақат меъёрий табиати билан фарқ қилади - инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга асосий фоиз ставкасининг ўзгариши, божхона тўловлари миқдори, ҳар хил турдаги лицензиялаш тартиби каби ҳуқуқий жиҳатлар кўп жиҳатдан тадбирлар ва бошқалар асосида таъсир қилади.);

¹ Зенкин А.И., Анохина Л.В. Инвестиционный проект как элемент развития городской среды // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 5-2 (75). с. 17-20

- моддий ва молиявий (етказиб бериладиган асбоб-ускуналар сифати, маблағларнинг ўз вақтида олиниши ва бошқалар билан боғлиқ)².

Шунингдек, инвестиция лойиҳалари хатарлари миқёсга кўра тизимли, яъни умуман мавжуд ижтимоий-иқтисодий вазиятга хос бўлган ва лойиҳа иштирокчиларининг ўзига хос ҳаракатларига боғлиқ бўлмаган ва бошқа хавф-хатарларга бўлинади. Тизимли - ҳар доим инвестиция объекти ва лойиҳа иштирокчиларининг ҳаракатлари билан бевосита боғлиқ бўлган. Шунини таъкидлаш керакки, тизимли бўлмаган хавфларни бошқариш содалаштирилган жараён дир, чунки лойиҳа иштирокчиларининг ҳаракатлари ва хавфларнинг юзага келиш эҳтимоли ўртасидаги тўғридан-тўғри боғлиқлик туфайли хавфни аниқлаш босқичидаги вазифалар ҳажми сезиларли даражада камаяди.

Инвестицион лойиҳалар учун рискларни бошқариш усуллари - бу аниқланган хавфларнинг юзага келишидаги ноаниқлик даражасини пасайтириш усуллари тўплами. Инвестицион лойиҳалар учун рискларни бошқаришнинг барча усуллари шартли равишда рискларни баҳолаш усуллари ва операцион бошқарув усулларига бўлиш мумкин. Инвестицион лойиҳанинг хатарларини баҳолашнинг классик усулларида сезгирлик таҳлилини, Монте-Карло усулини, ҳодисалар дарахтини моделлаштиришни, оператив бошқарув усулларида - диверсификация усулини ва реал вариантлар усулини ажратиш кўрсатиш мумкин. Биринчи гуруҳ усуллар - бу хавфларни аниқлаш ва уларнинг олдини олиш ёки юзага келган тақдирда салбий оқибатларни минималлаштириш стратегиясини ишлаб чиқиш механизми, иккинчиси - динамикага қараб лойиҳанинг турли босқичларида амалга ошириладиган чора-тадбирлар мажмуи, кириш маълумотларидаги ўзгаришлар шулар жумласидандир.

Воқеалар дарахтини моделлаштириш - лойиҳани амалга ошириш жараёнида воқеалар ривожланишининг турли сценарийларини башорат қилиш, улар, эҳтимол, ҳар хил эҳтимолликлар билан юзага келиши мумкин, бу уни Монте-Карло усули ва сезгирлик таҳлилидан ижобий ажратиш туради. Воқеалар дарахти, қоида тариқасида, график тарзда тақдим этилади, унинг “новдалари”да маълум бир натижа эҳтимоли кўрсатилади ва “филиаллар” – “барглар” охирида - керакли кўрсаткичнинг қиймати кўрсатилади. Қарорлар дарахти орқали NPV ўзгаришини, фоизларнинг дисконт ставкасини, лойиҳанинг ўзини оқлаш муддатини ва бошқа кўрсаткичларни башорат қилиш мумкин.

² Веленко А.В. Особенности российского риск-менеджмента в условиях реализации инвестиционных проектов//Мелодой ученый. 2019. №7. с.32-37.

Инвестицион лойиҳанинг рискларини баҳолаш усуллари муҳим аҳамиятга эга, аммо фақат хавфларни бошқаришнинг ёрдамчи воситалари. Инвестицион лойиҳаларнинг тўғридан-тўғри таваккалчиликларини бошқариш усулларида бири бу диверсификация бўлиб, бу инвестиция фондларини бир-бири билан бевосита боғлиқ бўлмаган турли хил инвестиция объектлари ўртасида тақсимлаш жараёни сифатида тушунилади. Инвестицион лойиҳаларнинг рискларини бошқаришнинг ушбу усулини қўллашдан мақсад хавфлар ва маблағларни йўқотиш эҳтимолини камайтиришдир. Инвестицион лойиҳалар учун тўғридан-тўғри рискларни бошқариш чораларини амалга оширишнинг яна бир усули - бу реал вариантлардан фойдаланиш. Ҳақиқий опцион тушунчаси молиявий бозорлар доирасидан келиб чиқади ва эгасининг келажакда муайян ҳаракатни амалга ошириш ҳуқуқини ўз ичига олади. Ҳақиқий вариантлар воситаси инвестиция лойиҳасининг боришини ўзгартириш ва стратегик рискларни суғурта қилиш имконини беради. Ҳақиқий вариантлардан фойдаланиш имконияти тўғридан-тўғри инвестиция лойиҳаси фаолиятининг мослашувчанлик даражасига боғлиқ, чунки улардан фойдаланилганда лойиҳани амалга ошириш шартларининг ўзгариши кутилади (масалан, уни амалга оширишни тўхтатиб туриш, инвестиция лойиҳасидан воз кечиш). иштирокчилардан бирининг лойиҳаси, лойиҳа ҳажмининг ўзгариши ва бошқалар)³.

Шундай қилиб, биз инвестиция лойиҳасини бошқариш жараёни икки гуруҳ усулдан фойдаланишни ўз ичига олади, деган хулосага келишимиз мумкин: хавфларни баҳолаш ва тўғридан-тўғри таъсир чораларини амалга ошириш. Инвестицион лойиҳаларнинг рискларни бошқариш жараёнлари бир хил тамойиллар ва воситалар комбинациясига асосланганлигига қарамай, турли давлатларда бундай бошқарувни амалга оширишга ёндашувлар фарқ қилади. Англо-саксон мамлакатларида инвестиция лойиҳалари рискларини бошқариш табиати хавфни баҳолаш усуллари ва лойиҳани амалга ошириш жараёнига бевосита таъсир кўрсатадиган чоратadbирларни амалга оширишнинг комбинацияси билан тавсифланади. Масалан, Американинг йирик Амазон компанияси инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда хавфни баҳолашнинг камида саккизта усулидан фойдаланади, уларнинг устуворлиги воқеалар дарахтини моделлаштириш ва Монте-Карло усулидир, шунингдек, ҳар бир хавф учун хатти-ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқади. Ҳодисалар дарахтини

³ Масалева Я.В. Риски при реализации инвестиционных проектов и пути их снижения // Вектор экономики. 2020. №11. с. 56-59.

яратиш жараёнида моделлаштирилган вазиятлар. Буюк Британиянинг энг йирик компанияларидан бири HSBC Holdings инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда уни амалга ошириш жараёнини ишлаб чиқиш учун ҳар бир алоҳида сценарий учун хавфларни табақалаштирилган суғурталаш механизмидан фойдаланади.

Романо-Германия гуруҳи мамлакатлари инвестиция лойиҳалари хатарларини бошқариш жараёнида рискларни режалаштириш ва прогноз қилишга камроқ эътибор бериб, асосан операцион бошқарув усулига мурожаат қиладилар. Масалан, Германиянинг энг йирик автомобил концерни Volkswagen AG ва BMW AG инвестиция лойиҳасини ишлаб чиқиш босқичида уни амалга ошириш тактикаси ва стратегияларини оператив ўзгартириш бўйича чора-тадбирларни режалаштиришга қаратилган, чунки улар динамик ўзгарувчан ижтимоий-иқтисодий вазиятда юқори самарадорликни намоиш этадилар ҳамда амалда қайси бири кам самарадорликни кўрсатаётганини тахмин қилишга уринишади. Ижтимоий-иқтисодий шароитлар ўзгарган тақдирда тезкор жавоб чораларини қўллаш стратегиясини ишлаб чиқиш масалаларида ушбу гуруҳ мамлакатлари компаниялари асосан юқори эҳтимоллик билан инвестицияларни фарқлаш усулларида режалаштирилган фойданинг маълум бир минималини олиш фойдаланадилар.

Англо-Саксон ва Романо-Германия мамлакатлари инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда рискларни бошқаришнинг узлуксиз ва кенгайтирилган табиати билан ажралиб туради: рискларни таҳлил қилиш доимий асосда амалга оширилади ва лойиҳанинг барча мумкин бўлган натижаларини ва улар билан боғлиқ рискларни қамраб олади⁴.

Инвестицион лойиҳаларнинг хатарларини бошқариш бўйича Ўзбекистон тажрибаси, шунингдек, Романо-Германия мамлакатлари тажрибаси, тезкор жавоб чораларини устувор режалаштириш билан тавсифланади, бу Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг беқарорлиги билан изоҳланади, унинг ривожланиш тенденцияларини ва инвестиция лойиҳасини амалга ошириш учун муҳим бўлган ижтимоий-иқтисодий хусусиятларнинг ўзгаришини башорат қилишни қийинлаштиради. Шунинг таъкидлаш керакки, хорижий мамлакатлардан фарқли ўлароқ, Ўзбекистон компаниялари доимий эмас, балки лойиҳани амалга оширишнинг маълум босқичларида ва оралиқ натижаларга эришилганда амалга ошириладиган хавфларни таҳлил қилиш ва баҳолашнинг даврий усули билан

⁴ Поморцева, И.В. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов // Вестник экономических наук. 2019. №2. с. 34-38.

тавсифланади. Шунингдек, Ўзбекистон инвестиция лойиҳалари рискларини бошқариш ўртасидаги фарқ сифатида рискларни бошқаришнинг тор хусусиятини ажратиб кўрсатиш мумкин, бу фақат аниқланиши мумкин бўлган хавфларнинг маълум бир доирасига эътибор қаратиш билан тавсифланади⁵.

Инвестицион лойиҳаларнинг рискларини бошқариш бўйича Ўзбекистон ёндашувини такомиллаштириш истиқболлари инвестицияларни амалга оширишда ҳодисалар дарахтини моделлаштириш усулига асосланган рискларни таҳлил қилиш ва баҳолашнинг узлуксизлиги ва кенгайтирилган хавфларни прогнозлаш каби рискларни бошқариш бўйича хорижий тажрибанинг хусусиятларини мослаштириш соҳасида ётади. Мамлакатимизнинг миллий иқтисодиётининг беқарорлигига қарамай, мумкин бўлган хавфларнинг тўлиқ спектрини башорат қилиш самарадорлигини ошириш механизмлари ва усулларини ишлаб чиқиш (тўлиқ идентификация қилиш), бу муҳим молиявий инқирозга олиб келиши мумкин бўлган воқеалар эҳтимолини камайтиради, йўқотишлар ва шу билан бирга лойиҳанинг бутун жараёнининг яхлит тасаввурини шакллантиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аكوпова И.В. Особенности оценки рисков реализации инвестиционных проектов в современных социально-экономических условиях // Вестник управленческих наук. 2020. №6. с. 123-127.
2. Веленко А.В. Особенности российского риск-менеджмента в условиях реализации инвестиционных проектов//Молодой ученый. 2019. №7. с.32-37.
3. Зенкин А.И., Анохина Л.В. Инвестиционный проект как элемент развития городской среды// Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 5-2 (75). с. 17-20.
4. Ковалев П.П. Особенности оценки рисков инвестиционных проектов // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. №7. с. 32036.
5. Масалева Я.В. Риски при реализации инвестиционных проектов и пути их снижения // Вектор экономики. 2020. №11. с. 56-59.
6. Поморцева И.В. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов // Вестник экономических наук. 2019. №2. с. 34-38.

⁵ Троицкая Н.Н. Управление рисками инвестиционного проекта // Индустриальная экономика. 2020. №5. с. 23-28

7. Троицкая Н.Н. Управление рисками инвестиционного проекта // Индустриальная экономика. 2020. №5. с. 23-28.
8. Яковлева А.Д. Проблемы управления рисками инвестиционных проектов: российский и зарубежный опыт // Аллея науки. 2019. №3. с. 21-26.
9. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.
10. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.
11. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.
12. Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. О 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
13. Alimov, B. B. (2021). THEORETICAL ISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
14. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
15. Shoha'zamiy, S., & Alimov, B. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (4), 172-189.